

Жданов Д.А.
Москва, ЦЭМИ РАН

ЭКОСИСТЕМЫ: ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ

*Исследование подготовлено при финансовой поддержке РФФИ,
проект № 19-29-07488.*

В цифровой экономике компании вынуждены менять привычные формы ведения бизнеса и организацию управления. В первую очередь это относится к корпорациям, которые, с одной стороны, связаны с цифровыми решениями (особенно носящими модульный и легко комбинируемый характер), а с другой, – действуют на высокотехнологичных рынках, где важно умение работать с инновациями (например, в сфере инфокоммуникационных технологий). Одна из организационных новаций, предлагающих вариант решения этой проблемы и являющихся чертой настоящего времени – экосистема, приходящая на смену традиционной иерархической корпорации. Цель настоящего исследования – определить особенности управления, позволяющие таким компаниям решать задачи инновационного развития и конкурентного лидерства.

Первоначально экосистемы стали появляться в областях, где цифровые технологии оказались наиболее востребованы, и понадобилась координация автономных участников для создания единого ценностного предложения, а необходимые компоненты могли быть интегрированы при низких транзакционных затратах (Pidun et al., 2019). В отличие от биологических экосистем бизнес-экосистема не является самоорганизующейся и нуждается в координации и интеграции участников. Поэтому здесь, несмотря на отсутствие четкой иерархии, как правило, присутствует лидирующая компания, обладающая «потенциалом формирования и реконфигурации внутренних и внешних компетенций в достижении инновационных преимуществ в быстро меняющейся среде» (Теесе, 2014), и иницилирующая возникновение и развитие экосистемы. Она привлекает новых участников, обеспечивающих комплементарные продукты, инновации, обозначает их роли, определяет ориентиры развития, устанавливает аналитические метрики и механизмы оценки эффективности (Ketonen-Oksi, Valkokari, 2019).

Драйвером роста экосистемного бизнеса в существенной степени является сетевое взаимодействие, сетевой эффект. Он позволяет объединить вокруг платформы различных участников: разработчиков платформенной технологии, создателей приложений, обеспечивающих инновационное развитие продуктов, партнеров по сбыту, иные компании, а также различные группы пользователей.

Проведенный анализ показал, что существует ряд общих черт, свойственных экосистемной модели управления. Отметим три такие управленческие характеристики, отличающие экосистему от иных вариантов управления.

1. *Характер межфирменной координации.* В экосистемах проблема межфирменной координации решается способами, находящимися между иерархическим и рыночным подходами, отличными от иерархической цепочки поставок или формирования альянсов компаний. В экосистеме совместное использование комплементарных ресурсов и компетенций регулируется с помощью задаваемых лидером стандартов, общих правил или процессов. Направления развития экосистемы, ее архитектуру, способы взаимодействия, как правило, определяет компания-лидер, а роль рядовых участников - управление своими сферами бизнеса.

2. *Модульность операций.* В экосистемах, в отличие от моделей, основанных на иерархическом управлении, централизованных цепочках поставок, аутсорсинге, компоненты ценностного предложения разрабатываются участниками независимо, но функционируют как единое целое. Элементы, составляющие продукт, здесь можно легко и гибко объединять и интегрировать, при невысоких транзакционных затратах, либо, наоборот, оперативно убрать из системы

3. *Многосторонность отношений.* В отличие от открытого рынка, экосистемы состоят из набора отношений, которые нельзя разложить на совокупность бинарных взаимодействий. Договор между А и В может не состояться, если не договорятся А и С. Отметим также наличие сетевых экстерналий, что проявляется в повышении ценности платформы с увеличением числа ее участников.

Деятельность успешных высокотехнологичных предприятий, работающих как платформенные экосистемы, демонстрирует различные примеры реорганизации управления. Благодаря цифровизации они смогли решить сразу несколько ключевых управленческих задач. В том числе: повысить скорость выхода на рынок и удобство доступа, масштабируемость бизнеса, привлечение новых клиентов, обеспечение интегрированности решений и снижение транзакционных и операционных затрат участников.

Какие средства инновационного развития и конкурентного лидерства предоставляют экосистемы, какие управленческие акценты они обозначают и чем их решения отличаются от традиционных подходов? В таблице 1 проведено сравнение методов, используемых традиционными иерархическими компаниями и экосистемами, и позволяющих последним успешно решать задачи инновационного развития

Таблица 1

Управленческие особенности платформенной экосистемы, позволяющие ей успешно решать задачи инновационного развития

Управленческая сфера	Традиционные инструменты управления иерархических компаний	Способы решения задачи в экосистеме
Отношения с клиентами	<ul style="list-style-type: none"> – Отношения с клиентами, как правило, опосредованы комплементарными компаниями. – Для индивидуализации предложения клиенты распределяются по категориям, с каждой из которых выстраиваются свои отношения. – Присутствует асимметрия информации между производителем и клиентом. – Для продвижения продукта используется «подталкивающий» маркетинг и активная реклама. 	<ul style="list-style-type: none"> – Установление прямых контактов с клиентами, опосредованных отношениями доверия, формирование индивидуально-ориентированного ценностного предложения. – Снижение асимметрии информации (за счет информационной прозрачности). – Продвижение продукта базируется на успешном личном опыте взаимодействия клиента с корпорацией
Организационная структура и культура	<ul style="list-style-type: none"> – Организационная структура в основном имеет механистический характер. – Координация обеспечивается за счет централизации решений и иерархии, самостоятельность подразделений определяется делегированными полномочиями. – Разработка инноваций инициируется руководством, путем предоставления соответствующим службам заданий, предпочтений и финансирования. – Корпоративная культура основана на согласовании корпоративных интересов профессиональных и социальных групп 	<ul style="list-style-type: none"> – Нивелируются границы между внутренней и внешней средой компании (уходит деление на компанию и рынок). – Формируется более плоская и менее жесткая, органическая структура, сеть децентрализованных предпринимательских единиц. – Корпоративная культура поддерживает гибкость компании, она ориентирована на творчество, ответственность и самостоятельность групп работников, внутреннее соперничество.
Лидерство в системе	<ul style="list-style-type: none"> – Взаимоотношения компании-лидера с партнерами базируются на контрактной основе, где каждая из сторон преследует собственные интересы, а их согласование обеспечивается взаимными уступками и обязательствами. – Стороны принимают нормы взаимоотношений, а компания-лидер контролирует следование регламентам и принятым планам, добивается их выполнения, поощряет или штрафует при необходимости. 	<ul style="list-style-type: none"> – Компания-лидер взаимодействует с партнерами и потребителями на основании доверия, учета интересов сторон, совместного использования выгод. – Задача лидера формирование благоприятной инновационной среды, стимулирование творчества, отбор приоритетных инновационных решений, привлечение новых участников, демонстрация синергизма работы в системе.

Источник: подготовлено автором

Таким образом, высокотехнологичные компании, применяющие модель платформенной экосистемы, получают ряд ощутимых преимуществ по сравнению с традиционными (иерархическими)

компаниями. К таким предпочтениям, в первую очередь, относятся снижение транзакционных издержек и дезинтермедиация. Подобные структуры особенно востребованы в ситуациях, когда бизнес-среда требует сотрудничества с другими автономными участниками для создания единого ценностного предложения, а отдельные компоненты решения могут быть легко и гибко в нее интегрированы.

Для управления экосистемами не всегда подходят инструменты, используемые в рамках внутрифирменной иерархии, в рыночных отношениях или в альянсах компаний. Существуют определенные противоречия между традиционными управленческими подходами: централизацией, требованиями контроля и регулирования бизнеса, и потребностями фирм, работающих на высокотехнологичных рынках. Бизнес-модель экосистемы позволяет использовать оригинальные методы управления, обеспечивающие подобным структурам конкурентные преимущества и активное инновационное развитие. К таким инструментам относятся следующие действия, помогающие согласовать интересы участников системы и обеспечить генерирование новых идей:

- создание инновационно-ориентированной организационной структуры и корпоративной культуры, обеспечивающих гибкость компании, адаптацию к изменениям внешней среды и восприятие новшеств;

- налаживание многоаспектных доверительных отношений с потребителями, установление с ними прямых контактов, снижение информационной асимметрии и формирование на этой основе индивидуально-ориентированного ценностного предложения;

- трансформация роли лидера системы и требований к его компетенциям, построение архитектуры бизнеса с учетом интересов партнеров, доверия, аккумуляции инноваций, стимулирования творчества, а не соблюдения норм.

Список использованной литературы:

1. Pidun U., Reeves M., Schüssler M. Do You Need a Business Ecosystem? BCG Henderson Institute. 27.09.2019. Available at: <https://www.bcg.com/ru-ru/publications/2019/do-you-need-business-ecosystem> (дата обращения: 10.12.2021).

2. Teece D.J. Business ecosystems. In: Augier M., Teece D.J. (eds.). The Palgrave Encyclopedia of Strategic Management. Palgrave Macmillan, London, 2014. DOI: <https://doi.org/10.1057/9781137294678.0190>.

3. Ketonen-Oksi S., Valkokari K. Innovation ecosystems as structures for value co-creation. Technology Innovation Management Review. 2019. no 9(2), p.:25–35. DOI: <http://doi.org/10.22215/timreview/1216>.